

ОММАВИЙ ТАДБИРЛАРНИ ЎТҚАЗИШДА,
ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ
ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Худайбердиев Абдурашид Абдирасулович¹

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Маъмурий ҳуқуқ кафедраси бошлиғи ю.ф.б.ф.д
(PhD) доцент¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273051>

Аннотация. Мақолада оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартибини таъминлаш бўйича хорижий давлатларнинг қонунлари таҳлил этилган.

Таянч тушунчалар: Оммавий тадбир, жамоат тартиби, жамоат жойлари, оммавий тартибсизликлар, оммавий йиғилишлар, оммавий намоишлар.

Аннотация. В статье проанализированы законодательства зарубежных государств по охране общественного порядка и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий.

Ключевые слова: массовое мероприятие, общественный порядок, общественные места, массовые беспорядки, массовые собрания, массовые демонстрации.

Annotation. The article analyzed the laws of foreign countries to ensure public order during public events.

Key words: Public events, public order, communal areas, communal disorders, municipal meetings, public demonstrations.

Ҳозирги кунда олиб борилаётган ислохотларнинг самарадорлигини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор йўналишларни амалга ошириш мақсадида долзарб масалаларни ҳар томонлама ўрганиш, амалдаги қонунчилик, ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва илғор хорижий тажрибани таҳлил қилиш, шунингдек

кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида ишлаб чиқилган ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-февраль куни «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони билан 2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тасдиқланди.

Ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг кўламли тадбирлар амалга оширилди. Айниқса, ички ишлар органларининг маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш учун ташкил этилган қуйи бўғинини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бўйича салмоқли ишлар қилинди.

Жамоат бирлашмалари ўз мақсад ва манфаатларини рўёбга чиқаришда мунтазам равишда йиғилишлар, намоишлар ўтказиб боришлари ва бу оммавий тадбирларни маъмурий-ҳуқуқий томондан тартибга солишда алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада хорижий давлатлар полиция тизими эътиборга молик. Масалан, Хитой Халқ Республикаси полиция тизими марказлаштирилган тизимларга киради. Бу тизим қуйидаги икки тузилмадан иборат: биринчиси – мамлакат жамоат хавфсизлиги органлари; иккинчиси – халқ қуроланган (ҳарбийлашган) полиция бўлинмалари.

Хитой халқ қуроланган (ҳарбийлашган) полиция бўлинмаларининг асосий вазифаси – давлат хавфсизлиги ва жамоат тартибини таъминлаш, давлатнинг муҳим объектларини қўриқлаш, халқ мулки ва фуқаролар ҳаётининг хавфсизлигини таъминлаш, уруш даврида жанговар ҳаракатларни амалга оширишда ва мудофаа қилишда Хитой армиясига кўмаклашишдан иборатдир.

Америка Қўшма Штатлари (АҚШ)да оммавий тадбирларни ўтказиш даврида жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш бевосита ҳуқуқни муҳофаза қилиш

органларига юклатилган бўлиб, улар уч тоифага бўлинади: федерал органлар, штатлар органлари, маҳаллий органлар.

Оммавий тадбирларни ўтказиш ва жамоат тартибини сақлаш тадбирларини асосан штатлар полициячилари ва маҳаллий органлар полициячилари томонидан амалга оширилади. Америка Қўшма Штатлар қонунчилигига асосан оммавий тадбир ташкилотчилари полициядан рухсат олиш учун тадбирни ўтказиш жойи, давом этиш вақти, қатнашчиларининг сони ҳақида аниқ маълумот беришлари ҳамда уларга қатъий амал қилишлари лозим. Акс ҳолда, масалан, қатнашчилар сони белгиланганидан ошиб кетса ҳам улар полиция томонидан жавобгарликка тортиладилар. Федерал қонунларида оммавий тадбир ташкилотчисининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳам белгиланган бўлиб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қоидалари инобатга олинган.

Россия Федерациясининг «Йиғилишлар, митинглар, намойишлар, кўча юришлари ва пикетлар тўғрисида»ги қонунининг 8-моддасида оммавий тадбир ўтказиладиган жой тушунчасига таъриф, айрим жойларда оммавий тадбир ўтказилишини тақиқлаш ёки чеклаш шартлари берилган. Бунда оммавий тадбир ўтказилиши бино ва иншоотларнинг бузилиши хавфини келтириб чиқармаса ёки ушбу оммавий тадбир иштирокчиларининг хавфсизлигига бошқача тарзда таҳдид қилмаса, мазкур тадбир унинг мақсадлари учун яроқли ҳар қандай жойда ўтказилиши мумкин. Агар биз оммавий тадбир ўтказишга жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини тўлиқ таъминлаш принципи асосида ёндашадиган бўлсак, Федерал қонунда оммавий тадбир ўтказиладиган жойларга қўйиладиган талаблар етарли эмас. Бизнинг фикримизча, бундай тадбирлар йўл ҳаракати қоидалари ва ёнғин хавфсизлиги талабларини инобатга олган ҳолда бевосита оммавий тадбирлар ўтказиш учун мўлжалланган жойларда ўтказилиши лозим.

Оммавий тадбирларни ташкил қилиш ва ўтказиш Россия Федерациясида маъмурий-ҳуқуқий тартибга солинган. Россия Федерациясининг Конституцияси

фуқароларга тинч мақсадда, қуролсиз тўпланиш, йиғилишлар, митинглар ва намойишлар, кўча юришлари ва пикетлар ўтказиш ҳуқуқини кафолатлайди (31-модда). Ушбу ҳуқуқнинг зарурий чекловлари Россия Федерациясининг 2002-йил 25-июлда қабул қилинган «Экстремистик фаолиятга қарашилик кўрсатиш тўғрисида»ги федерал қонунида ҳамда 2004-йил 19-июлдаги «Йиғилишлар, митинглар, намойишлар, кўча юришлари ва пикетлар тўғрисида»ги федерал қонунида белгиланган.

Тадбирнинг оммавий хусусияти унинг «очиқ, ҳар ким учун фойдаланса бўладиган» эканлигида кўринади. Аини вақтда қонун РФ фуқаролари, жамоат ташкилотлари ва диний бирлашмалар ташуббуси билан ўтказиладиган ҳамда фикрларни эркин ифодалаш ва шакллантириш, шунингдек мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳаётига тааллуқли турли масалалар ва ташқи сиёсий масалалар бўйича талабларни илгари суриш мақсадига (яъни ижтимоий-сиёсий хусусиятга) эга бўлган оммавий тадбирларга қўлланилади.

Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 21-моддасига мувофиқ ушбу ҳуқуқдан фойдаланиш жамоат хавфсизлиги, жамоат тартиби, аҳоли соғлиғи ва аҳолини муҳофаза қилиш ёки бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоялаш манфаатлари йўлида чекланиши мумкин. Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Европа конвенциясида миллий хавфсизлик ва жамоат тартиби мунфаатлари йўлида йиғилишлар эркинлиги, фикрни ифодалаш эркинлиги, эркинлиги чекланиши мумкинлиги назарда тутилган (9, 10, 11-моддалар). Мазкур чекловларга оммавий тадбирлар ташкилотчилари ва иштирокчилари учун белгиланган мажбурият ва тақиқлар киради, жумладан: тадбир ташкилотчисининг тадбир ўтказилиши ҳақида Россия Федерацияси субъектининг ваколатли давлат ҳокимияти органига ёки маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органига хабар бериш мажбурияти; тадбирни ўтказиш вақти ва жойига доир тақиқлар; ёнида қурол, шунингдек фуқаролар

соғлиғига зарар ёхуд жисмоний ва юридик шахсларга моддий зиён етказиш учун атайин тайёрланган ёки мослаштирилган нарсалар олиб юришнинг тақиқланиши.

Россия Федерацияси федерал қонунчилигида спорт, маданий-томошабоп, реклама-тижорат ва бошқа оммавий тадбирлар ўтказилиши билан боғлиқ чекловлар йўқлиги ҳуқуқий тартибга солиш соҳасидаги жиддий камчиликдир. Лекин шу билан бирга «Россия Федерациясининг Давлат чегараси тўғрисида»ги 1993-йил 1-апрелдаги қонуннинг 16, 18-моддаларида белгиланган тартибни бузиб, чегара ҳудудларида оммавий тадбирлар ўтказилиши учун Россия Федерациясининг МЖТК 18.2-моддасининг иккинчи қисмида жавобгарлик белгиланганлиги алоҳида аҳамият касб этади.

Россия Федерациясининг амалдаги қонунчилигини таҳлил қилиш натижалари ҳамда россиялик олимлар Д.А.Коротченков, Ф.Е.Колонтаевский, Л.Л.Попов, Х.А.Юсупов, А.П.Корнеевларнинг фикрларидан РФ субъектлари тасарруфидаги предметлар ва ваколатлар, шунингдек жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги маҳаллий аҳамиятга эга масалалар доираси ҳозирги вақтда аниқ белгиланмаган, деб айтиш имконини беради. Янги норматив ҳужжатлар ва айрим қонун лойиҳаларида оммавий тадбирларни федерал, минтақавий ва маҳаллий тадбирларга ажратиш орқали турли даражалардаги ҳокимият субъектларининг масъулият (жавобгарлик) соҳаларини қисман ажратишга ҳаракатлар қилинмоқда.

Масалан, муниципал милиция шакллантирилганидан сўнг унга маҳаллий аҳамиятга эга оммавий тадбирлар ва оммавий ҳаракатлар ўтказилиши чоғида жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини қўриқлаш вазифасини топшириш таклиф этилмоқда ҳозирги вақтда Россияда оммавий тадбирларни ўтказиш чоғида жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашни бевосита бажариш қонунларда, аввало, ички ишлар органлари зиммасига юклатилган. Жумладан, Россия Федерациясининг 1991-йил 18-апрелдаги «Милиция

тўғрисидаги» ва янги қабул қилинган «Полиция тўғрисида»ги қонунларида ҳамда жамоат хавфсизлиги полицияси патруль-пост хизмати низомида»ги қоидаларга ички ишлар органларининг Россия Федерацияси субъектлари давлат ҳокимияти органлари билан ўзаро алоқаларини тартибга солиш борасидаги қоидаларига қўшимчалар киритилган. Низомнинг амалдаги таҳрири (172-банди)да ички ишлар органларининг прокуратура ва хавфсизлик органлари билан ҳамкорлиги белгиланган.

Россия Федерациясининг 2011 йил 7 февралдаги «Полиция тўғрисида»ги №3-ФЗ қонунининг 3-бобида полициянинг оммавий тадбир ўтказиш билан боғлиқ қуйидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланган:

Россия Федерацияси ижро ҳокимиятининг субъектлари, маҳаллий органлар ва оммавий тадбир ташкилотчилари билан ҳамкорликда намойиш, митинг, кўча юришлари ва бошқа оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш;

Федерал қонунлар асосида сайлов ва референдумлар ўтказиш даврида жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, марказий сайлов комиссияси ва жойлардаги сайлов комиссияларига қонун бузилиши ҳолатларининг олдини олишда ёрдам бериш;

оммавий тадбир ўтказилаётган ҳудудларда жамоат тартибини сақлаш ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш мақсадида транспортлар ҳаракатини чеклаш ёки умуман тақиқлаш;

Россия Федерациясининг «Полиция тўғрисида»ги қонуни 16-моддасида оммавий тадбирни ўтказиш даврида оммавий тартибсизликларни бартараф этиш мақсадида тегишли ҳудудларни ўраб олиш, транспорт ва пиёдалар ҳаракатларини чеклаш ёки тақиқлаш ҳуқуқлари аниқ белгилаб берилган.

Қозоғистон Республикасида оммавий тадбирларни ўтказиш даврида жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий тартиби

Қозоғистон Республикасининг ички ишлар органлари тўғрисидаги қонунида белгилаб берилган ушбу қонунга асосан оммавий тадбир даврида жамоат тартибини ва хавфсизлигини таъминлаш ваколати маъмурий полицияга (4-2-модда) юклатилган. Оммавий тадбир даврида жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш мазкур қонуннинг 10-моддасида ички ишлар органларининг асосий вазифаларидан бири этиб белгиланган. Лекин, Қозоғистон Республикасининг ички ишлар органи тўғрисидаги қонунида оммавий тадбирларни ўтказишга рухсат бериш ёки тақиқлаш ваколатлари киритилмаган.

Шунингдек, Қонунда ички ишлар органларининг оммавий тадбир ўтказиладиган ҳудудларга қатнашчиларни текшириб киритишдаги ҳуқуқ ва ваколатлари ўз ифодасини топмаган. Оммавий тадбир даврида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жамоат тартибини сақлаш ва оммавий тартибсизликларга чек қўйиш мақсадида ички ишлар органлари томонидан жисмоний куч ва махсус воситаларни қўллаш тартиби ҳамда унинг ҳуқуқий асоси алоҳида аҳамиятга эга. “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси қонунининг 13-моддасида жисмоний куч ва махсус воситаларни ишлатиш тартиби қўшиб берилган. Жумладан, ушбу модданинг 1-бандида ички ишлар органлари ходимлари ёки жамоат тартибини сақлаш бурчини ўтаётган жамоатчилар ва фуқароларга ҳужум қилинганида жисмоний куч ва махсус воситалар қўллаши мумкинлиги акс эттирилган. Агар ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган махсус воситаларнинг турлари 50 дан зиёдлиги ҳамда улар техник хусусиятига кўра уч гуруҳга бўлиниши инобатга олинса, айрим муаммоли ҳолатларни кўришимиз мумкин.

Чунончи, 13-моддада қайд этилган ҳолатлар юзага келса, жисмоний таъсирнинг жанговар усулларини қўллаш ҳолати кичик ҳажмдаги портловчи моддалардан иборат махсус воситани қўллаш тартиби билан бир хил бўлиб

қолаяпти. Бизнинг фикримизча, жисмоний таъсир этиш ва махсус воситаларни қўллаш ҳолатларини бир-биридан ажратиб, алоҳида моддаларда ҳар бирини қўллаш тартибини ишлаб чиқиш лозим. Қозоғистонлик олимлар Е. О. Тузельбаев ва Х. К. Уразбаевлар таъкидлаганидек, ҳозирги кунда Қозоғистон Республикасининг Маъмурий жавобгарликка тортиш бўйича қонунчиликни қўллаш амалиётида ҳам қонун ҳужжатларида ҳам «жамоат жойи»нинг мақоми, таърифи, жамоат жойига кирадиган объектлар рўйхати ҳамда ҳуқуқий режими аниқ ва тўлиқ ҳуқуқий тартибга солинмаган.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси «Жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик»ни назарда тутувчи XV бобининг «Жамоат жойларида алкоголь махсулотини истеъмол қилиш» деб номланган 187-моддасида «кўчалар, стадионлар, хиёбонлар, боғлар, барча турдаги жамоат транспорти, савдо ва умумий овқатланиш корхоналари» жамоат жойлари сифатида эътироф этилган. Шунингдек, мазкур бобдаги «Маиший шовқинга қарши кураш талабларини бузиш» номли 192-моддада «турар жойларнинг йўлақлари, эшиклари ва кўчалар» ҳам жамоат жойи сифатида эътироф этилган. Бирор ноҳўя ҳаракатни жамоат тартибини маъмурий бузиш қаторига киритиш бир қанча омилларга, хусусан хатти-ҳаракатнинг қандай тусдалилига келтирилган зарар даражасига, бундай ҳаракатларнинг қанчалик кенг тарқалгани ва унга қарши кураш шартларига, шунингдек уларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш тизимига боғлиқ.

Республикамизнинг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни 16-моддасида ички ишлар органларининг мажбуриятларига: фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, юридик ва жисмоний шахсларнинг мулкани, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини ҳимоя қилиш бўйича ўз ваколатлари доирасида барча зарур чораларни кўриши; жамоат жойларида, шу жумладан кўчаларда, майдонларда, истироҳат боғларида,

транспорт магистралларида, вокзалларда, аэропортларда, шунингдек оммавий тадбирларни ўтказиш чоғида фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаши белгилаб қўйилган.

Беларусь Республикасида оммавий тадбирларни ўтказишнинг ҳуқуқий асосини 1997 йил 30 декабрда қабул қилинган «Оммавий тадбирлар тўғрисида»ги қонун[8] ташкил этади. Ушбу қонун Беларусь Республикасида йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари, намойишлар, пикетлар ва бошқа оммавий тадбирларни ташкил қилиш ва ўтказиш тартибини ташкил қилиш ва ўтказиш тартибини белгилаб беради ҳамда конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш, кўчалар, майдонлар ва бошқа жамоат жойларида ушбу тадбирларни ўтказишда жамоат хавфсизлиги ва тартибини таъминлаш учун шарт-шароит яратишга йўналтирилган. Шунингдек, Беларусь Республикаси ва бошқа айрим хорижий давлатлар қонунчилигида давлат томонидан ўтказиладиган оммавий тадбирлар қонун таъсири доирасидан чиқарилган. Бундай ҳолатларда ҳам фикримизча, оммавий тадбирлар тўғрисидаги қонуннинг тўлиқ амал қилиш доирасидан эмас, балки айрим моддаларини (ўтказишга рухсат олиш, ташкилотчиларга қўйиладиган талаблар) таъсир этмаслигини белгилаш мақсадга мувофиқдир. Беларусь Республикасининг оммавий тадбирлар тўғрисидаги қонунининг 11-моддасида оммавий тадбирлар ўтказишда жамоат тартибига риоя этиш тартиби ва жамоат тартибини сақлашга масъул ички ишлар органлари ва жамоатчилик вакиллари этиб белгиланган. Лекин уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари алоҳида ва аниқ белгиланмаган.

Охирги йилларда мамлакатимизда ва МДХ республикаларида ўтказиладиган иқтисодий, ижтимоий ва ҳуқуқий ислоҳатлар демократик ҳуқуқий давлат қуриш йўлида фуқаролик жамиятларининг ривожланиши ҳозирги кунда оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини маъмурий-ҳуқуқий таъминлашнинг бир қатор муаммолари мавжудлигидан далолат беради.

Хорижий тажрибаларни ва юқорида қайд этилаётганларни инобатга олиб, “Ўзбекистон Республикасида оммавий тадбирларни ўтказиш тўғрисида” қонун ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармониға шарҳ // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 6. – 70-модда; № 20. – 354-модда; № 23. – 448-модда; – № 37. – 982-модда.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 10-апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сонли фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м.
3. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров. Учебное пособие. Авторы-составители: А.С. Якубов и др. Академия МВД Республики Узбекистан, 2010. 118-125 б.
4. Собрание законодательства РФ – 1997 - №39 ст 4465, 2002 - №12 ст 1093.
5. Сборник нормативных правовых актов МВД России / сост В.В.Черминов. – М., 2011. – Ст. 41–81.
6. Тузельбаев Е.О. К вопросу об определении понятия «общественное место» и «улица» / Е.О.Тузельбаев, Х.К.Уразбаев // 20 лет Независимости

- Республики Казахстан: достижения и перспективы развития: материалы междунар. научно-практ. конф. Т. 1. – Караганда, 2011.
7. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2016. – № 38. – 438-м.
 8. Ведомости Национального собрания Республики Беларусь 1998 г. №25-26, ст 428.